

DOI: 10.5281/zenodo.17970538

BIOFILMES BACTERIANOS NA HIDRADENITE SUPURATIVA: PAPEL NA PATOGÊNESE E PERSISTÊNCIA DAS LESÕES

Maria Vitória Ramos Rodrigues¹; Natalia Fernandes de Souza¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzick¹; Hanstter Hallison Alves Rezende²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A hidradenite supurativa (HS) é uma doença crônica, dolorosa e recorrente, que afeta unidades pilossebáceas em regiões intertriginosas do corpo, formando nódulos, abscessos e fístulas. Sua patogênese é multifatorial e ainda pouco compreendida, mas estudos indicam a influência de infecções bacterianas oportunistas e a formação de biofilmes na sua cronicidade e resistência terapêutica. **OBJETIVOS:** Destacar a influência dos biofilmes bacterianos na patogênese e na persistência das lesões em pacientes com hidradenite supurativa. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases PubMed e LILACS, na qual 20 artigos foram obtidos a partir dos descritores “Bacterial biofilm”, “Hidradenitis suppurativa”, “Microbiology” e “Bacterial infection”, combinados pelo conector booleano AND. Foram selecionados 5 artigos com textos completos, em inglês, publicados nos últimos cinco anos, com maior ênfase na relação dos biofilmes bacterianos e a patogênese da HS. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Um estudo experimental analisou 92 cepas isoladas de lesões de 23 pacientes com HS crônica, predominando o acometimento axilar, segundo a escala de Hurley. Foram identificadas 20 espécies bacterianas diferentes, sendo as mais prevalentes os gêneros *Staphylococcus*, *Corynebacterium* spp. e *Enterococcus faecalis*. Todas as cepas demonstraram capacidade de formar biofilmes, destacando-se *C. striatum* como a de maior produção de biomassa. As bactérias do gênero *Corynebacterium* spp. são reconhecidas como potenciais formadoras de biofilmes, enquanto as cepas de *Staphylococcus* spp. produziram predominantemente toxinas formadoras de poros como hemolisinas, lecitinase e lipase, que favoreceram para a proliferação bacteriana, cicatrização tardia e cronicidade das lesões. Outro estudo identificou, em lesões avançadas de HS (Hurley III), caracterizadas pela presença de túneis e regiões profundas, predomínio de bactérias anaeróbicas dos gêneros *Porphyromonas*, *Parvimonas*, *Fusobacterium* e *Prevotella*, associadas à redução do microbioma comensal cutâneo. Esses achados sugerem que a disbiose e a formação de biofilmes sustentam a inflamação crônica e resistência ao tratamento. **CONCLUSÃO:** A HS é um desafio terapêutico, reforçando que as estratégias de tratamento devem priorizar a eliminação dos biofilmes bacterianos, dada a correlação entre a patogênese da doença e a presença de bactérias oportunistas em disbiose.

Descritores: Disbiose; Infecção bacteriana; Microbioma cutâneo.